

O‘ZBEKISTONNING “YASHIL IQTISODIYOT”GA O‘TISH STRATEGIYASI: MAVJUD MUAMMO VA ISTIQBOLLI IMKONIYATLAR

Ergasheva Dilnura Shavkat qizi

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17974535>

***Annotatsiya.** Bugungi kunda jahon hamjamiyati iqlimning keskin o‘zgarishini insoniyat oldida turgan jiddiy muammolardan bir deb hisoblamoqda. Iqlim o‘zgarishlarini oldini olish va uni bosqichma bosqich yaxshilash uchun eng muvofiq yo‘l iqtisodiyotni “yashillashtirish”dir. Butun jahon, xususan, O‘zbekiston ham iqlim o‘zgarishini oldini olish maqsadida “yashil” iqtisodiyotga yo‘lini tanlagandan so‘ng, sohaga oid bir qator normativ-huquqiy hujjatlarni qabul qildi. Bular jumlasiga, “Qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan foydalanish to‘g‘risida”gi qonunlar, 2019-2030-yillar mobaynida O‘zbekiston Respublikasini “yashil” iqtisodiyotga o‘tish maqsadida tuzilgan strategiyalarini kiritishimiz mumkin. Ushbu maqolada O‘zbekistonning “yashil iqtisodiyot”ga o‘tish davrida ko‘rilayotgan chora tadbirlar, “Parij bitimi”da imzolangan bir qator qaror va majburiyatlar, ularning amaliyotga tadbiriq etilishi, XX asrdan buyon to bugungi kunga qadar nafaqat O‘rta Osiyoning, balki BMTning bosh muammosiga aylangan Orol va Orol bo‘yining atrof-muhitga ta‘siri va uning oldini olish bo‘yicha olib borilayotgan harakatlar keng yoritilgan.*

***Kalit so‘zlar:** “Yashil iqtisodiyot”, “Parij” bitimi, Orol va orol bo‘yi muammolari, 2019-2030-yil stratigeya, yashil texnologiyalar, resurslar taqsimoti.*

Yashil iqtisodiyot – atrof-muhit va iqtisodiy o‘shishning o‘zaro bog‘liq muvozanatini yaratishga qaratilgan yondashuvdir. Bu atama XX asrning oxiri – XXI asrning boshlarida paydo bo‘ldi. Ushbu jarayon iqlim o‘zgarishi, tabiiy resurslarning kamayishi, atrof-muhitning ifloslanishi va biologik xilma-xillikning yo‘qolib borayotganligi fonida yuzaga keldi. O‘zbekiston ham iqlimning tez o‘zgarishiga moyil bo‘lgan mamlakatlar sirasiga kiradi. Iqlimshunos ekspertlarning fikriga ko‘ra issiqxona gazlarining konsentratsiyasi keskin ravishda ortib borishi, ichimlik suvlarining kamayishi va oziq-ovqat tanqisligining ko‘payishiga, anomal issiq va anomal sovuq mavsumlarning ko‘payishiga, arktik muzliklarning erishi natijasida sellar va suv toshqinlari xavfining ortishiga olib keladi. Shu bilan birga, O‘zbekiston hududida joylashgan Qoraqalpog‘iston Respublikasi, Xorazm, Buxoro va Surxondaryo vohalarining ekotizimiga salbiy ta‘sir ko‘rsatadi. Mana shunday ziddiyatli holatlarning oldini olish maqsadida O‘zbekiston mustaqillikka erishgan davridan to bugungi kunga qadar bir qator xalqaro bitimlarni imzoladi, qonun va maqsadli strategiyalarni qabul qildi. O‘zbekiston 1993-yil Birlashgan Millatlar Tashkilotining Iqlim o‘zgarishi to‘g‘risidagi Doiraviy konvensiyasiga (BMT IO‘DK) qo‘shildi[1]. Bu konvensiya iqlim o‘zgarishiga qarshi kurash bo‘yicha xalqaro harakatlarning asosi bo‘lib, atmosferadagi issiqxona gazlari konsentratsiyasini iqlimiy tizimga xavfli antropogen ta‘sir ko‘rsatishiga yo‘l qo‘ymaydigan darajada barqarorlashtirishga qaratilgan. Bundan tashqari, O‘zbekiston 1997-yil 11-iyulda Birlashgan Millatlar Tashkilotining iqlim o‘zgarishi to‘g‘risidagi Hadli Konvensiyasi qabul qilgan va Respublika tomonida 1999-yil 12-

oktabrda ratifikatsiya qilingan. Shundan so‘ng oradadan qarib olti yil o‘tgandan keyin 2005-yil 16-fevraldan boshlab bu protokol kuchga kirgan. Protokol amalda qo‘llanishining kechikishiga asosiy sabablaridan biri, Kioto Protokolining sharti bo‘yicha bu shartnomani faqatgina BMTKITsda ishtirok etgan mamlakatlar ratifikatsiya qilishi va ularning soni kamida 55 tani tashkil etishi kerak edi, so‘ng protokol 90 kundan keyin a‘zo bo‘lgan mamlakatlar ichida kuchga kirishi kerak bo‘lgan. Ikkinchi shartiga binoan Kioto Protokoliga qo‘shilmoqchi bo‘lgan davlatlardagi karbonat angidrid chiqindilar miqdori 1990-yilgacha kamida 55 % ni tashkil etishi lozim edi. Ammo bu shartlar amalga oshmaydi va protokol tuzganidan bir yil o‘tib, ya‘ni 1998-yil 16-martda yopiladi. 2002-yilning 23-mayiga kelib esa protokolning birinchi talabi amalga oshadi, ya‘ni Islandiya 55-davlat bo‘lib protokolni qabul qiladi. 2004-yilning noyabr oyida Kioto protokolining ikkinchi sharti qondiriladi va 2005-yil 16-fevral sanasidan boshlab, butunlay protokol a‘zo bo‘lgan mamlakatlar orasida amal qila boshlaydi[2]. Kioto protokolining asosiy maqsad, butun dunyo bo‘yicha issiqxona gazlarining emissiyasini 2012-yilga qadar 1990-yilga nisbatan 5,2 foizga qisqartirish bo‘lgan. Keyinchalik bu protokolni ko‘plab davlatlar qabul qilgan bo‘lsada, issiqxona gazlarining asosiy ishlab chiqaruvchisi bo‘lgan AQSH hukumati rad etib kelgan. Buning sababi esa gaz emissiyalarini qisqartirish, iqtisodiyotning barqaror o‘sishiga ta‘sir ko‘rsatuvchi omil deb bilgan. O‘zbekiston 2015-yilning dekabr oyida BMT IO‘Dkning Kioto protokolini o‘rniga Parij bitimini qabul qiladi, buning sababi kuchayib borayotgan iqlim o‘zgarishlari bilan bog‘liq global tahdidlarga kompleks ravishda javob berish bo‘lgan edi. (Bir qancha tanqidchilarning fikricha Kioto protokoli faqatgina natijaga e‘tibor beradi, jarayon esa e‘tibordan yiroqda qoladi, bundan tashqari tanqidchilarning tahlillariga ko‘ra Kioto protokoli asoschilarida issiqxona gazlari orqali atrof-muhit yomonlashishi to‘g‘risida aniq ma‘lumot bo‘lmagan.) Parij bitimi 2017-yil 19-aprelda imzolanadi va 2018-yilning 2-noyabr kuni ratifikatsiya qilinadi, u 2020-yilda kuchga kiradi. Parij bitimining asosiy maqsadi 2050-yilga qadar iqlim o‘zgarishi global ajratmalarini 40-70%ga kamaytirish va 2100-yilga kelib uni 0 yoki manfiy ko‘rsatkichga yetkizishdir. Parij bitimiga binoan O‘zbekistonning asosiy majburiyati esa 2030-yilgacha issiqxona gazlarining YaIM birligiga nisbatan solishtirma ajratmalarini 2010-yilga nisbatan 10%ga qisqartirish. Iqlim o‘zgarishini oldini olish maqsadida yurtimizda bir qator qonun hujjatlari qabul qilindi, bundan tashqari shu mavzuga doir ketma-ket ravishda bir qancha xalqaro va respublika doirasi tadbirlar, konfirensiyalar tashkil etilmoqda. Bunga misol qilib 2024-yilning 17-19-noyabr kunlari BMTning Iqlim o‘zgarishi konvensiyasi doirasida “Iqlim o‘zgarishi sharoitida bolalarning salomatlikka bo‘lgan huquqlarini ta‘minlash” mavzusidagi tadbirini keltirishimiz mumkin[3]. Forum davomida haroratning keskin ravishda ko‘tarilish, havo va suv sifatining yomonlashuvi, shu bilan birgalikda ekologik xavflarning ortishi oldida bolalarning zaiflashishiga alohida e‘tibor qaratilgan. Markaziy Osiyo mintaqasi iqlim o‘zgarishi va ekstremal ob-havoga zaifligi seziladi. Buning natija bioxilma-xillikda o‘zgarishlar, suv tanqisligining yuzaga kelishi, qug‘oqchilik, sug‘orish imkoniyatlarining cheklanishi paydo bo‘lmoqda. Boz ustiga bugungi kunda nafaqat Markaziy Osiyoning, balki BMTning bosh muammosiga aylanishga ulgurgan Orol dengizining qurishi va undan ajralgan tuzli zarrachalarining atrof muhitga tarqalishi, xattoki Artik muzliklarning erishiga va iqlimning keskin isishiga asosiy sabalardan biri deb ko‘rsatilmoqda. Orol dengizining oldini olish va uni avvalgi holatga keltirish maqsadida nafaqat respublika, global ravishda ham chora tadbirlar ko‘rilmoqda. Masalan, 2018-yilning o‘zida BMT shafelligida Orolbo‘yining eng muhim muammolarini hal qilishni muvofiqlashtirish maqsadida jamg‘arma tashkil etilgan. Shu bilan birgalikda jamg‘arma oldida ber nechta maqsadlarni belgilab olgan, bular: Orolbo‘yi mintaqasiga

jahon hamjamiyatining e'tiborini qaratish, bu orqali zamonaviy texnika va moliyaviy resurslarni safarbar qilish. Alholining sog'ligi va turmush darajasi bilan bog'liq tibbiy, iqtisodiy, ijtimoiy muammolarni muvofiqlashtirishga qaratilgan choralardan iborat[4]. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2019-yil 15-fevraldagi “Orol dengizi tubidagi suvi qurigan hududlarda “yashil qoplamalar” – himoya o'rmonzorlari barpo etishni jadallashtirish chora-tadbirlari to'g'risida”gi qaroriga ko'ra, Orol bo'yi atrofida ko'tarilayotgan qum, tuz va chang zarrachalarining salbiy ta'sirini kamaytirish maqsadida amalga oshirilishi zarur bo'lgan zaruriy chora-tadbirlar uchun 100 milliard so'm ajratilgan. Qarorda keltirilishiga ko'ra bahor mavsumida 200 ming gektar, kuz faslida esa 300 ming gektar hududda “yashil qoplamalar” qilinishi rejalashtirilgan. Ulardan 50 ming gektarmaydonga ko'chat, qolgan 450 ming gektariga saksavul urug'i ekish rejalashtirilgan edi. 2018-yilning dekabr oyida boshlangan say-harakatlar 2019-yilning 18-fevral holatiga ko'ra, 917,2 ming gektar maydon ekish ishlari boshlash uchun tayyorlangan, uning 363 ming gektariga esa saksovul urug'lari ekilgan[5].

1.1-rasm. Orolbo'yini yashillashtirish maqsadida jalb qilinganlar ro'yxat.

“Yashil iqtisodiyot”ga o'tish mustaqil jarayon emas, balki barqaror va inklyuziv bozor iqtisodiyotiga o'tishning ajralmas qismidir. Yashil iqtisodiyot strategiyasi doirasida ko'rilayotgan chora-tadbirlar doirasida kambag'allikni 2 baravarga qisqartirish, 2030-yilgacha O'zbekiston daromadlarini o'rtachadan yuqori davlatga aylantirish muhim masalalaridan biridir. Mamlakatning bu turdagi iqtisodiyotga o'tishi va uning rivojlanishida nafaqat davlat, balki unda istiqomat qilayotgan har bir shaxs muhim bo'g'in bo'lib xizmat qilishi lozim.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. “Yashil iqtisodiyot” o'quv qo'llanma, mualliflar Turobova Hulkar Rustamova, Kadirova Maral Matyakubova, Buxoro-2025.
2. Uz.eferrit.com, “Kyoto protokoli nima?”, muallif Larri G'arb, 2025.
3. Inson huquqlari bo'yicha O'zbekiston Respublikasi Milliy markazi.
4. United Nation Development Programme.
5. O'zbekiston Respublika Prezidenti Shavkat Miromonovich Mirziyoyev virtual qabulxonasi